

**TURKISTONDAGI MA`RIFATPARVARLIK HARAKATINING
RIVOJLANISHIDA JADID NAMOYONDALARIDAN USMON XO`JA
PO`LATXO`JAYEV FAOLIYATINING AHAMIYATI**

Tursunboyev Azizbek Avazbek o`g`li
Andijon Davlat Universiteti
tarix yo`nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya

Maqolada Buxoro taraqqiyparvarlik harakatining taniqli vakili Usmon Xo`ja Po`latxo`jayevning Buxoro amirligi hukmronligi davrida yangi usul maktablari ochish va maorif sohasidagi faoliyati asoslangan.

АННОТАЦИЯ

В основу статьи легла деятельность известного представителя движения развития Бухары Усмонходжи Полаходжаева в период правления Бухарского эмирата по открытию новометодых школ и в области образования

ANNOTATION

The article is based on the activity of Usmonkhoja Polathojayev a well-known representative of the Bukhara development movement, in the period of the rule of the Bukhara Emirate, in opening new method schools and in the field of education.

KALIT SO`ZLAR: *Jug`rofiya, handasa, Axtar, Chehranoma, nolegal, Kogon, Hablulmatin.*

КЛЮЧИЕ СЛОВА: *География, хандаса, Акстар, Чехранома, нелегал, Когон Хабулматин.*

KEY WORDS: *geography, handasa, Axtar, Chehranoma, illeal, Kogon, Habulmatin*

XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida Sharq mamlakatlarida milliy ozodlik uchun kurash g'oyalari kuchayib bordi. Jamiyatning ilg'or qatlami vakillari – ma'rifatparvarlar hamda yangi tizim tarafdorlari, ya'ni jadidlar, yuzaga kelgan holat jamiyat taraqqiyotidagi asosiy to'siqlardan biri ekanligini hisobga olgan holda milliy ta'lim tizimini yangilash, boshlang'ich maktablar tizimini isloh etish yo'nalishida harakat olib bordilar. Buxoroda ma'rifatparvarlik va jadidchilik harakatining yorqin namoyondalaridan biri – Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev bo'lib, uning Turkistondagi jadidchilik hamda milliy ozodlik harakatidagi faoliyati alohida o'ringa ega.

Buxoroda taraqqiyparvarlik, islohotchilik g'oyalarining yoyilishida, Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev singari bo'lajak jadidlarning ijtimoiy-siyosiy qarashlari shakllanishida avvalo, uch tarixiy shaxs - tatar ulamo va ma'rifatparvarlaridan Abu Nasr Kursaviy[1;46] va Shahobiddin Marjoniy[2;13] hamda buxorolik qomusshunos olim Ahmad Donish [3;12] kabilarning faoliyatlari katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ayniqsa, Shahobiddin Marjoniy va uning maslakdoshlari tomonidan ishlab chiqilgan dasturda ilgari surilgan masalalar Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev singari jadidlar faoliyatini mafkuraviy shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shahobiddin Marjoniy dasturida oltita masala ilgari surilgan bo'lib, jumladan, u quyidagilardan iborat edi.

1. “Qur'on”dagi har qanday diniy masalani kishilar tushungan holda o'zlari erkin fikr yuritsinlar.
2. Birovni-birovga ko'r-ko'rona ergashishi man qilinsin!
3. Madrasalarda foydasiz bo'lgan, ilmu-toliblar 8-10 yil vaqtini bekorga oluvchi darslar jadvaldan olib tashlansin!
4. Madrasalarda Qur'oni Karim, hadisi-sharif, ularning tarjimalari va Islom tarixi kabi darslar o'tilsin!
5. Arifmetika, tarix, jug'rofiya (geografiya), tabobat (tibbiyot), handasa (geometriya), mantiq, falsafa va boshqa dunyoviy fanlarni o'qitilishiga qarshilik ko'rsatilmasin!

6. Musulmonchilikning Muhammad (s.a.v.) davridagi qadimiy Islom madaniyati davriga qaytarilishi amalga oshirilsin.[4;31]

Yuqoridagi dastur keyinchalik jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usul maktablarida amalga tatbiq qilindi, ilmu-toliblarni diniy va dunyoviy bilimlarni birdek egallashlari uchun o'quv rejaları zamon talablariga moslashtirildi. Sh.Marjoniyning bilim olishni ona tilida amalga oshirish orqali savod chiqarishni osonlashtirish taklifi ham ahamiyatli bo'ldi.

Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev, Abdurauf Fitrat, Abduvohid Burhonov kabi jadidlarining ijtimoiy ongi shakllanishida Ahmad Donishning asarlari, ayniqsa "Navodirul vaqoye" muhim rol o'ynaganligi ko'plab manbalarda qayd etilgan [5;12].

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Sharq mamlakatlaridagi milliy uyg'onish, o'zlikni anglash, ma'rifatchilik g'oyalari uchun kurash matbuotchilik rivojiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Rossiya imperiyasining musulmon aholisi istiqomat qilayotgan mintaqalarida taraqqiyparvarlik g'oyalarini targ'ib qiluvchi matbuot organlari XIX asr oxiridan legal (ochiq holda) va nolegal (yashirin) yo'llar bilan amirlik hududiga kirib kelgan. Jadidlar ushbu matbuot organlarini yashirin ravishda tarqatish va mutoola qilish orqali Sharq dunyosidagi mustamlaka va yarim mustamlaka asoratida bo'lgan davlatlardagi yangiliklardan xabardor bo'lganlar. Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev va uning maslakdoshlari qarashlari shakllanishida jadidchilik harakati namoyondalari tomonidan Sankt-Peterburg (Rossiya)da nashr etilgan "Ulfat", Istanbul (Turkiya)da chiqarilgan "Ta'rifi muslimin", "Irshod" kabi gazetalar, Ismoilbek Gaspirali (Gaspirinskiy) 1883-yildan Boqchasaroy (Qrim)da nashr qilgan "Tarjumon" gazetaları muhim rol o'ynagan. "Tarjumon" gazetasi 1883-yilda bor-yo'g'i 200 nusxada, 1884-yilda ming nusxada, 1885-yildan boshlab ikki ming nusxada bosilgan. Gazetaning Buxoro amirligida 200 dan ortiq obunachisi bo'lgan. "Tarjumon" gazetasining bir qator sonlarida Buxoro amirligidagi ahvolga doir maqolalar bosilgan. Buxoro yoshlari "Tarjumon"ni juda katta qiziqish bilan o'qib borishgan. Ushbu gazeta

ularning siyosiy ongini yuksalishida ijtimoiy-psixologik tomondan muhim motivatsiya rolini o'ynagan. "Tarjumon" bilan birga XX asr boshlarida Buxoro amirligi hududida Turkiston general gubernatorligi turli shaharlarida bosilgan "Taraqqiy", "Shuhrat" (Toshkent), "Islah", "Oyina" (Samarqand) kabi gazeta va jurnallar, Kavkazda chop etilgan "Mullo Nasriddin", "Hayot", "Haqiqati afkor" kabilar Buxoro taraqqiyparvarlarining ongi yuksalishida muhim o'rin egallagan. Buxoroda tadqiq qilinayotgan davrda Sharq mamlakatlaridan "Hikmat", "Siroti mustaqim", "Sabili Rashod", "Tasviri afkor" (Turkiya), "Adolat", "Al-hadid", "Yulduz", "Axtar"(Eron), "Siroj al akbar", "Shams al-Nahori-Kobuli" (Afg'oniston), "Hablulmatin" (Hindiston), "Parvarish", "Chehranoma" (Misr) kabi o'nlab davriy matbuot namunalari Buxoroda asosan nolegal (yashirin) yo'l bilan tarqatilardi. Yuqorida nomi zikr qilingan matbuot organlari asosan fors-tojik, pushtun, turk, arab, tatar tillarida edi. Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev o'z ona tili hisoblangan o'zbek (chig'atoy) tilidan tashqari fors-tojik, pushtun tillarini mukammal bilganligi manbalarda qayd qilingan [6;485]. Umuman Buxoro jadidlari diniy va dunyoviy bilimlardan birdek xabardor bo'lib, ular hayoti va ijodida "zullisonaynlik" egasi bo'lish (ikki tillilik: o'zbek (turkiy) va fors-tojik tillari) yozilmagan qonun darajasida bo'lgan. Rossiya musulmon o'lkalaridagi davriy matbuotda Buxoro mavzusiga oid ko'plab xabar va maqolalar bosilgan. Xorijiy Sharq matbuoti ta'sirida Buxoro amirligida 1912-yilda "Buxoroi sharif" (fors-tojik tilida), "Turon" (o'zbek tilida) gazetalari Kogon (Yangi Buxoro)da nashr etilgan. Biroq bu matbuot organlarining umri uzoq bo'lmay, "Buxoroi sharif"ning 153 ta soni, "Turon"ning bor yo'g'i 49 soni dunyo yuzini ko'rdi. "Buxoroi sharif" va "Turon" gazetalariga asos solinishi va ularning o'nlab sonlari bilan tanishish asnosida aniq bo'ldiki, ushbu gazetalar chop etilishida Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev bilan maslakdosh bo'lgan Abduvohid Burhonov, Abdurauf Fitrat, Muhitddin Mansurov, Mirzo Siroj Hakim kabilar faol bo'lganlar. Abdurauf Fitrat gazetalarda o'z maqola va she'rlari bilan ishtirok etib turgan. Mirzo Siroj

Hakimning inson sog'lig'i va tibbiyotga oid mazkur gazetalarda 30 dan ortiq maqolalari bosilgan.

I.Gaspirinskiy Buxoro amiri Abdulahadxon (hukmronligi 1885-1910) roziligi va buxorolik yirik savdogar Po'latxo'ja (keyinchalik jadidlar harakati a'zolari Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev va Otaullaxo'jalarning otasi, Fayzulla Xo'jayev amakisi) tashabbusi bilan "Muzaffariya" nomidagi yangi usul maktabini ochishga uslubiy yordam ko'rsatganligi ma'lum – deb qayd etilgan. [7;153]Ushbu dalilning o'ziyiq Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev dunyoqarashi taraqqiyparvar, yangilik va o'zgarishlarning oldingi safida turgan oilada shakllanganligidan dalolat beradi. Qolaversa, Ismoil Gaspirinskiyning Buxoroga ikkinchi tashrifi Mahmudxo'ja Behbudiy hamkorligida amalga oshirilgan edi. Buxoro amirligidagi jadidchilik xarakati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan holda, Turkistondan boshqacha tarixiy sharoitlarda kechgan bo'lsada, o'lka taraqqiyparvarlarining maqsad va istaklarida mushtarak jihatlar ko'p edi. Bu avvalo o'lkani mustamlaka zulmidan ozod etish, ilm-fan va ma'rifatni yuksaltirish edi. Xullas, Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev va uning safdoshlarida yangi tafakkurga asoslangan ijtimoiy-siyosiy fikr rivojiga g'oyaviy, ma'naviy rahnamo bo'lgan Abu Nasr Kursaviy, Shahobiddin Marjoniy, Ahmad Donish va ularning ilg'or fikrli zamondoshlarining ta'siri kuchli bo'lgan. Shuningdek, Rossiya imperiyasi turk-musulmon o'lkalari va xorijda chop etilgan o'nlab matbuot organlari Buxoro amirligida tarqalishi, ularda targ'ib qilingan tenglik, ozodlik, mustaqillik uchun kurashga chorlovchi fikr-mulohazalar yoshlarga ilhombahsh kuch, ma'naviy-ruhiy madad bergan, deb hisoblashga barcha asoslar bor. Turkiston jadidlarining faoliyati, qarashlari va g'oyalari ham Buxoroda tug'ilib kelayotgan jadidchilikka o'z ta'sirini ko'rsatdi. XX asr boshlarida Sharq mamlakatlarida yuz bergan inqiloblar: "Yosh turklar" inqilobi (1908), Eron inqilobi (1905-1911 yillar), Rossiyadagi 1905-1907 yillardagi inqilob kabilar ham Usmon Xo'ja Po'latxo'jayev singarilar ijtimoiy-siyosiy fikri taraqqiyotida sezilarli iz qoldirdi. Usmon xo'ja Po'latxo'jayev savdosotiq, ta'lim olish maqsadida Qozon, Ufa, Boqchasaroy, O'sh, Samarqand,

Toshkent shaharlarida ham bo'lganligini manbalar tasdiqlaydi. Ushbu sayohatlar ham uning dunyoqarashi va hayotiy pozitsiyasining uzil kesil shakllanishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

¹ Жамолова Д. Бухорода ислохотчилик ҳаракати вужудга келишида Абу Наср Курсавийнинг тутган ўрни./ “Бухоро тарихи масалалари мавзусида илмий-амалий анжумани материаллари. – Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2019. – Б 46-50.

²Рашидов У. Рашидов Ў. XX аср бошларида Бухоро амирлигида сиёсий ва иқтисодий жараёнлар. – Бухоро: “Бухоро” нашриёти, 2011. –Б 29,31. Жамолова Д.М. Бухоро амирлигида жадиidlар ва қадимчилар фаолияти (XIX аср охири XX аср бошлари). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Ph D) автореферати. – Т.; 2019. – Б 13.

³Жумаев Р.Ғ. XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг илмий-назарий таҳлили. Аҳмад Донишнинг сиёсий қарашлари мисолида. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (Ph D) автореферати. – Т: 2020. – Б 12.18

⁴Рашидов У. Рашидов Ў. XX аср бошларида Бухоро амирлигида сиёсий ва иқтисодий жараёнлар. – Бухоро. “Бухоро” нашриёти, 2011. –Б 31.

⁵Жумаев Р.Ғ. XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг илмий-назарий таҳлили. Аҳмад Донишнинг сиёсий қарашлари мисолида. Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (Ph D) автореферати. – Т: 2020. – Б 12.

⁶Абдуллаев К.Н. От Синцзяна до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции XX века.–Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 485

⁷ Ўзбекистон миллий архиви, Р-47 фонд, 1-рўйхат, 387- йиғма жилд, 1,2 варақлар, 1148-йиғма жилд, Б.153,156.